

Deconstrucción de la gestión del patrimonio cultural en la modernidad: Su gestión transcompleja en la transmodernidad

Milagros Elena Rodríguez

Resumen

En el presente ensayo se exhibe una indagación con la hermenéutica comprensiva y la deconstrucción para deconstruir determinadas concepciones de la gestión del patrimonio cultural en la modernidad. La transcomplejidad es una categoría que en la gestión del patrimonio cultural pretenden conformar espacios disimiles en apariencias en otras áreas del conocimiento desde lo simple a lo complejo y viceversa. Promoviendo así pinceladas de nuevas visiones entretejidas para dicha gestión; lecturas armoniosas con el conocimiento general que permitan acepciones abiertas a las perspectivas de la realidad en pleno de la gestión de patrimonio cultural en la transmodernidad. Un gestor transcomplejo promueve el rescate de nuestra valiosa herencia histórica siendo talante de una educación patrimonial que no sólo se de en las instituciones educativas, sino en donde se lleve la gerencia, en los sitios del patrimonio cultural, en las comunidades. Se trata un comunicador por excelencia que promueva saberes del patrimonio descolonizados.

Palabras Clave: gestión patrimonial, transcomplejidad, deconstrucción, transmodernidad.

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

“No nos condenemos a vivir el mito de Sísifo”

Álvarez (2002)

En éste artículo desde la metodología hermenéutica comprensiva se constata como con la deconstrucción se deconstruyen determinadas concepciones de la gestión del patrimonio cultural en la modernidad. Promoviendo así pinceladas de nuevas visiones entretejidas desde la transcomplejidad para dicha gestión; lecturas armoniosas con el conocimiento general que permitan acepciones abiertas a las perspectivas de la realidad en pleno de lo que se debe entender por la gestión de patrimonio cultural en la transmodernidad. Para ello se desarrolla la presente investigación en las siguientes secciones deliberando desde la complejidad por eso estas no se desunen; sólo se presentan desunidas como un mero formalismo.

- De la deconstrucción, su por qué y él para que en este caso particular.
- La gestión del patrimonio cultural en la modernidad.
- Propuesta de una gestión transcompleja del patrimonio cultural en la transmodernidad.
- Reflexiones en el camino.

Para ello a continuación se dejan ver visiones de la deconstrucción, desde su más ferviente defensor el filósofo Jacques Derrida.

De la deconstrucción, su por qué y él para que en este caso particular

En lo que sigue se ha se referencia a la deconstrucción, no como procedimiento metodológico, sino como forma de pensar; en el caso de la patrimonio cultural nos referimos a interrogar los supuestos que lo conforman para dar una nueva perspectiva. Lo que propone Derrida (1967) el padre de la deconstrucción en sus libros, es una lectura minuciosa de las concepciones que están en la escena de las fuentes sobre la gestión del patrimonio cultural para llevarlos al extremo de darles una significación diferente de lo que parecían estar diciéndonos.

El pensamiento de filósofo en cuestión sobre la deconstrucción ha traspasado fronteras disciplinarias. Su discurso ha tenido una importante repercusión internacional pues ha influenciado en todas las áreas del saber, llama especialmente la atención de su inmiscusión en las ciencias del arte, de la cultura. Esto ha ocurrido por sus postulados que se inmiscuyen en el ser y su esencia. En referencia afirma Derrida (1999) que

La deconstrucción no es esencialmente filosófica, y que no se limita a un trabajo del filósofo profesional sobre un corpus filosófico. La deconstrucción está en todas partes. Hoy se la toma en consideración por el hecho de que la temática – incluso la temática explícita de la

deconstrucción bajo este nombre –, se despliega en campos que no tienen ninguna relación directa con la filosofía (p.51).

Es así, como al estilo del discurso derrideano las concepciones de la gestión del patrimonio cultural una vez deconstruidas pondrá en cuestionamiento bases y fundamentos que hasta ahora se venían entendiendo; dejando, desde luego lo que prevalece como esencia en el proceso.

La deconstrucción de las concepciones de gestión del patrimonio cultural en la modernidad, como se verá más adelante pone en entredicho la validez de determinados conceptos asumidos como gestión del patrimonio cultural efectuados en la modernidad.

Deconstrucción, su concepción. Figura 1. Creación de la autora producto de la investigación.

La gestión del patrimonio cultural en la modernidad

Ante todo necesario es precisar conceptos de gestión. Desde luego estos conceptos versarán en la tradicionalidad pensando y aplicada en la modernidad.

¿Qué cosa es gestionar el patrimonio cultural?

Desde nociones tradicionalistas, gestionar el patrimonio cultural según Amat (2012) afirma que

El término gestión engloba todas las acciones encaminadas al logro de un propósito, comprende el conjunto de actuaciones destinadas a destacar el valor del pasado y hacer efectivo el conocimiento, preservación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico e histórico, que incluye ordenar y facilitar las intervenciones que en él se realicen (p.278).

Reconoce Amat (2012) una gestión bastante completa integradora dentro de la misma temática del patrimonio cultural. Sigue emitiendo Amat (2012, p.279) que la “gestión del patrimonio requiere varias funciones precisas: identificación y recuperación de grupos de objetos y colecciones que deben ser sistemáticamente documentados, conservados, estudiados, interpretados o explicados, luego presentarlos y exponerlos al público a

través de instituciones patrimoniales o museos”. Nótese que en esta concepción de gestión de patrimonio cultural la forma de reconocimiento de lo nuestro, lo autóctono no está presente en dicho proceso. De se deja cuenta más tarde en ésta investigación.

Siendo de reciente data el asunto, afirma Zamora (2002) en aquel entonces que en España

La gestión del patrimonio cultural ha pasado, al menos para el gran público, de ser algo completamente desconocido o difusamente ligado a los procesos burocráticos hasta ser considerada la solución taumatúrgica capaz de proporcionar brillantes e imaginativas salidas en cualquier situación a todos los problemas relacionados con el patrimonio y, especialmente, a "sacar dinero" del patrimonio (p.4).

En nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela, se debe reconocer que lucrarse del patrimonio cultural en cuanto a la visitas a museos entre otras recién comienza hacerse; el patrimonio natural como desarrollo en el turismo está formalizada en muchos casos; pero en meras aperturas. Pese a que contamos con una legalidad en cuanto al patrimonio cultural bastante sustentada.

La gestión del patrimonio cultural actual en Latinoamérica y el Caribe ha tenido sus bonanzas, sin embargo está presente las clases dominantes producto de la colonización que aún en sus obras reconocidas patrimonios en nuestros países y la colonización de las mentes que nos siguen dominando. En el caso de la gestión del patrimonio cultural llevan en muchos casos a que las clases subalternas quedan restringidas de la oportunidad

de ser favorecidos del patrimonio, aun cuando ellos lo han sufrido.

Las autoridades competentes que llevan la gestión usan justificaciones como desarrollo, modernidad y conveniencia para reconocer patrimonios que muchas veces normalizan las acciones de las clases dominantes, las que están a la orden de los aún colonizadores, en torno a beneficios particulares. La gestión del patrimonio cultural ha estado al servicio en muchos casos, del poder hegemónico, de la clarificación de las personas en clases sociales usando para ello las tradiciones, ritos, rituales, y todos ellos son formas de patrimonio cultural.

La gestión del patrimonio cultural ha permitido que éste sea un espacio de lucha simbólica política y económica. Por ello los que deciden imponen patrimonios culturales a conveniencia; resultados de cánones impuestos en la modernidad. Según Andrade (2009, p.12) actualmente “han entrado a jugar versiones alternativas y críticas del concepto de patrimonio, como un intento de contrarrestar aquellos puntos de vista elitistas y aliados a intereses mercantiles, que históricamente han manejado este terreno”. Marcan entonces los orígenes del capitalismo en la modernidad, las nociones de estado, cultura y capitalismo como determinantes y reduccionistas de la idea de la gestión de patrimonio cultural.

En el mismo orden de ideas la visión tomada de la gestión del patrimonio cultural ésta entre los cánones de ejes de poder de la modernidad con

formaciones de subjetividades, a la que Dussel (1998, p.234) afirma que ha habido y continua “un intento de extirpar la historia del sujeto en formación. Una práctica que de hecho, es central en la construcción de un conocimiento y una cultura reificadas y propuestas como modelo universal”. De esa manera la gestión del patrimonio cultural ha objetivado patrimonios a conveniencia: la de la dominación.

Por otro lado, deconstruyendo el proceso de gestión se puede decir tiene la propiedad organizadora y mecánica del patrimonio cultural; gestionar ha sido lo que Morín (1998, p.125) explica como “todo aquello que es repetición, constancia, invariabilidad, todo aquello que puede ser puesto bajo la égida de una relación altamente probable, encuadrado bajo la dependencia de una ley”. Sucede con la gestión del patrimonio cultural como todas las parcelas o ciencias pensadas mecánicamente que se olvidan de la interacción de los sistemas y de la forma cambiante como las realidades se pasean con el mundo, en el mundo, y en todas sus ramificaciones que las hacen no moldeables ni regularizables.

Desde ésta visión parcelada de la gestión del patrimonio cultural se piensan en realidades individualistas, en donde solo hay una forma de ver las cosas; tal como se ha querido hacer con la cultura, objetivándola a una única manera. De ahí que solo se pueda pensar en términos de bueno o malo; verdadero o falso; blanco o negro; opuestos ortodoxos del patrimonio cultural. No se le ha

dado la posibilidad de pensar el patrimonio cultural desde su gestión con la multiplicidad, lo multiverso y la pluralidad.

Se ha aplicado los viejos paradigmas mecanicistas funcionalistas para gerenciar un patrimonio cultural que en todo caso lo que hace es engrandecer la vieja colonialidad impuesta, en la mayoría de los casos en grandes obras, fortalezas, museos, templos religiosos que en animo de conservarlos, y ese no es el error, es que utilizan con fines anti educativos, en cánones también colonialistas y las muestra de un poderío extranjero abrumante y sometido. Bien pudiera, por ejemplo, nuestro Castillo de San Antonio de la Eminencia, en Cumaná Estado Sucre, desde su gestión de conservación el emitir obras de teatros, paseos informativos, charlas con actividades dentro de éste con informaciones de cómo algunos de nuestros próceres fueron allí torturados y encarcelados y el dominio de una ciudad con fines “colonizadores” que ante todo fueron saqueos de nuestras potencialidades y el Encubrimiento del Otro, título alusivo que coloca Enrique Dussel a una de sus grandes obras.

Un aspecto a deconstruir en la gerencia modernista del patrimonio cultural es la visión anti-ecológica de nuestro patrimonio natural. El punto de vista ambiental como la ecología de los sistemas que en esta parte de nuestro continente es tan rico, especialmente cuando el patrimonio cultural tiene a la Pacha Mama, en el denominado Abya Yala, que en la lengua del pueblo kuna, originario de Sierra Nevada en el norte del país hermano Colombia y que vive en el presente en el Caribe de Panamá, significa *tierra madura, viva, en florecimiento, madre o de sangre vital* se compone de *aby*, que quiere decir sangre y *ala*, que significa territorio, viene de la tierra y es entonces Abya Yala América; es rico en cultura que ni la globalización ha logrado borrar. Tareas de preservación del patrimonio natural deben ser la de la gestión que volviéndose a lo nuestro no olvide implementar políticas de conservación especialmente importantes ante la extinción de diversas especies que corren riesgos en éste lado del mundo.

En pocas palabras la tensión que vive la gestión del patrimonio cultural en la modernidad se muestra en la siguiente figura.

Tensión de la gestión del patrimonio cultural en la modernidad. Figura 2. Creación de la autora producto de la investigación.

Nos adelantamos a la propuesta que en la siguiente sección se da: una organización de gestión del patrimonio cultural que conlleve una nueva mirada para buscar una mayor sensibilidad con el patrimonio natural, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en la gestión.

Propuesta de una gestión transcompleja del patrimonio cultural en la transmodernidad

La propuesta de gestión para el patrimonio cultural, núcleo central de este artículo de investigación se presenta en la transmodernidad de la que Dussel (1992, p.162) dice “que la transmodernidad es un nuevo proyecto de liberación de las víctimas de la Modernidad, y el desarrollo de su, potencialidad alterativas, la “otra-cara” oculta y negada”. No son pocas las razones sustentadas en Dussel de como la transmodernidad es el asidero necesario para la realización de dicha investigación; sigue afirmando Dussel (1992, p.162) “ese proyecto transmoderno será también fruto de un diálogo entre culturas. Debemos comenzar de una manera sistemática y real dicho diálogo filosófico”. Este diálogo entre culturas debería ser una de las misiones de la gestión de patrimonio cultural.

Se trata de promover sucesos transcomplejos para instalar nuevas claves de lecturas armónicas con el conocimiento general que permitan acepciones abiertas a las visiones de la realidad de la gestión de patrimonio cultural, donde la reflexi-

vidad cobre sentido con una identidad cultural viva enriquecida de una cultura de donde emerge un patrimonio cultural permeado de los autóctono.

Vale la pena aquí develar, que la categoría transcomplejidad, la autora de la investigación trata en Rodríguez (2013), y que nos guiara para emerger las nuevas visiones inacabadas de las concepciones de la gestión de patrimonio cultural. Ésta categoría denota una conjunción complejizada de la transdisciplinariedad y la complejidad. La complejidad como una aproximación a una nueva forma de mirada de la vida, un paradigma que no se permite el reduccionismo; Morín (1998) propugna la complejidad como una postura que se promueve día a día como categoría que es tomada como válida en la creación del conocimiento.

La complejidad trasciende lo evidente lo reducido e incurre en todo lo acabado y definitivo de las ciencias y la educación. Se vincula ciegamente a un sistema de conocimientos para comprender al mundo sin ser capaz de ir más allá de los límites que a sí mismo se impone. Según Morín (2004, p.23) “es el pensamiento que pone orden en el universo y persigue el desorden, el orden se reduce a una ley o a un principio, la simplicidad observa lo único o lo múltiple pero no ambos juntos”.

Mientras que la transdisciplinariedad por su parte concierne a lo que simultáneamente es entre las disciplinas a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su intención es la perspicacia del mundo actual, uno de cuyos

absolutos es la unidad del conocimiento; es desde ese punto de vista que pudiéramos ver el patrimonio cultural como un ente promovido por la Educación Patrimonial, que se relaciona con todas las disciplinas del saber.

La transdisciplinariedad fundamenta sus propósitos de unidad en la complejidad como punto de partida para vislumbrar la realidad. Es así como la transdisciplinariedad confronta la separación del conocimiento en disciplinas que se desarrollan y solo se investigan dentro de ellas mismas y las construcciones históricas que han establecido los límites de cada una de las disciplinas. De igual manera ha pasado con la concepción de la gestión del patrimonio cultural: una parcela profundamente separada.

Se pretende entonces llegar a investigaciones que trasciendan los límites de sus propias di

sciplinas entablando vínculos con otros conocimientos; como la gestión del patrimonio cultural, considerándolo como un conocimiento. La finalidad de la transdisciplinariedad en palabras de Nicolescu (2002, p.2) “es la comprensión del mundo presente”, el patrimonio cultural necesita ser concebido en toda su completitud.

Se necesita del estudio de los fenómenos sociales referentes a los saberes patrimoniales que exige profundizar sus causas, características y posibilidad sin barreras disciplinarias, sin intolerancias, con equilibrio, sin sacrificar la totalidad del mundo en cuanto a su verdadera significancia ante sus patrimonios culturales, su ciudadanía e identidad, subjetividades, memoria histórica. De esto deja cuenta Dussel (1992) afirmando

Es necesario imaginar una utopía histórica de vida, una “transmodernidad” planetaria, mundial, una “nueva civilización” como “realizadora de los valores” de los “bárbaros”, de los de “afuera”, que incluya una redefinición la relación de la persona-naturaleza como recreación ecológica, y la relación persona-persona como justicia cultural, político-económico (p.174).

Hasta acá lo tratado se resume en la siguiente figura:

Gestión transcompleja del patrimonio cultural en la transmodernidad. Figura 3. Creación de la autora producto de la investigación.

Otras razones para justificar el piso trans-complejo como transparadigma de lo complejo, es el camino para desentrañar la madeja tejida que sostiene el desequilibrio social e impide una evolución más expedita del asunto patrimonial, de su gestión patrimonial ante la ciudadanía y en la con-

formación de una verdadera identidad que valla fuera de las mentes colonizadas, en la descolonización en Latinoamérica y el Caribe.

De lo anterior también deja cuenta Dussel (2007)

Más allá de la condición postmoderna (propia de las culturas modernas del «centro»), pienso que ante nuestros ojos se desarrolla un fenómeno que deseo llamar transmoderno. Lo de «trans» quiere indicar que no sólo es posterior a la Modernidad central occidental (que la partícula «post» indica igualmente), sino que nace fuera, más allá, desde una «fuente creadora» (p.207).

Para ello respondo las siguientes interrogantes, respuestas que ya se han visionado:

¿Qué se le puede exigir o que podemos esperar de un gestor de patrimonio cultural?, ¿Cómo una gestión profesional del patrimonio puede ayudar a resolver los muchos problemas con los que hoy se enfrenta nuestra valiosa herencia histórica?

Se espera que desde la gestión trans-compleja del gestor de patrimonio cultural que éste desarrolle actividades con el patrimonio cultural como: informar, comunicar, crear estrategias, fomentar el aprendizaje, el cambio, adaptación y la transversalidad del patrimonio cultural con todas las áreas del conocimiento. Éste gestor debe saber que las comunidades que conviven con dicho patrimonio cultural tienen el derecho y el conocimiento de éste para apoyar en la gestión,

conservación y el cuidado de sus bienes culturales. Así como el rescate de patrimonios culturales en los saberes locales, soterrados olvidados, sin valor desvirtuados de los intereses de los seres humanos.

Se trata que dicho gestor trans-complejo desde la gestión del patrimonio cultural promueva visiones inacabadas que permitan un empoderamiento y reconocimiento de la particularidad y de la apropiación plena, subjetiva y emancipadora de la cultura, pero no aquella entendida escuetamente; sino la complejizada como sistema de valores, creencias, tradiciones, costumbres y horizontes utópicos; según Moreno (2007).

Hablar de nuestra valiosa herencia histórica, desde luego en éste lado del mundo y para poder considerarla en su totalidad se debe pensar en la descolonización que tiene cabida perfectamente

en la transmodernidad. Estas posturas y debates desde la mirada de la descolonización epistemológica, con representantes como Enrique Dussel, y estudios de Boaventura De Sousa Santos; entre otros, encauzan nuestro interés a mirar lo nuestro, el legado de nuestro ancestros desde las costumbres, formas y conocimiento de lo que somos. De tal manera que para el rescate de la herencia histórica se necesita otro tipo de subjetividades de las Dussel (1973, p.28) afirma que “la conciencia cultural, (...) el modo de situarse, la actitud de una subjetividad ante su propia evolución, historia, identidad en el tiempo”.

El gestor del patrimonio cultural debe ir a una toma de conciencia colectiva del tipo cultural que valla al rescate de la herencia histórica y esto sólo es posible desde la descolonización. Pues ésta va a develar lo nuestro, lo autóctono ya intentar minimizar la colonización de las mentes de la que hoy todavía se padece en Latinoamérica y el Caribe.

El hecho de mirar desde la complejidad y descolonización a los saberes patrimoniales en la gestión y los gestores encargados de llevarla a cabo es de un especial valor e interés en la vida y rescate de la verdadera identidad descolonizada de los ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe; pues el vivir desde la consciencia y el orgullo de lo que somos cobra preeminencia en el rescate de nuestra cultura en un proceso de globalización en todos los niveles. Seguimos siendo colonias

reducidas a intereses de saqueo cuando las mentes siguen colonizadas.

La subjetividad intrinca debe ser considerada en el gestor transcomplejo que promueve un cambio que permea la noción de identidad y la trastoca; es necesario en la construcción discursiva un sujeto que dejando de ser objeto en su descolonización pasa ser sujeto de cambios ateniendo a su propia historia de creación.

Un gestor transcomplejo para promover el rescate de nuestra valiosa herencia histórica debe ser talante de una educación patrimonial, que no sólo se de en las instituciones educativas, sino en donde se lleve la gerencia, en los sitios del patrimonio cultural, en las comunidades. Debe ser un comunicador por excelencia que promueva saberes del patrimonio descolonizados. Debe estar consciente y promover que no fuimos descubiertos; ni colonizados; sino sometidos, exterminados por millones, destruyendo parte de nuestro patrimonio cultural, la gran diversidad de formas de vida, de pensamiento, de modos de comprensión, de ideas sobre el espacio y el tiempo, de sentidos de la existencia, entre otros, que tenían o siguen teniendo. Destruyeron en gran porción la memoria, la esencia en una aculturización genocida; en muchas partes.

Desde el pensar de la complejidad éste gestor pueda promover el rescate de la herencia histórica, debe atender realidades necesarias alrede-

dor del patrimonio cultural como afirma Morín (2011) cuando dice

Es preciso, a la vez, globalizar y desglobalizar, crecer y decrecer, desarrollar e involucionar, conservar y transformar. La orientación globalización/ desglobalización significa que, si hay que multiplicar los procesos culturales de comunicación y de mundialización, si es preciso que se cree una conciencia de Tierra-Patria (p.35)

De la globalización hay mucho que decir; pero en el mundo de los ciegos que idolatran la llamada aldea global no se puede permanecer inmune. Y desde luego que ésta ha traído sus ventajas; pero con las desventajas hemos ignorado un mundo de belleza, de personas, de creaciones profundamente humanas que arrastramos.

Basándose en términos como el de transmodernidad de Dussel (2003), Dussel (2009), Du-

ssel (1997) entre otras el gestor trans-complejo para una construcción del conocimiento en la educación patrimonial debe promover la creatividad, complejidad y originalidad propias del mundo cultural; que sea del nuestro; no el de la imaginación eurocéntrica.

Desde la descolonización epistemológica se debe reconocer lo que se reafirma categóricamente, Dussel (1973)

América Latina tiene una historia milenaria, tanto en su fuente pre-hispánica como en su vertiente hispano-ibérica; tiene una historia centenaria en su originalidad propiamente latinoamericana -desde el siglo XVI-. Ignorar, olvidar o no tomar conciencia de esa evolución es justamente la característica de una conciencia in-culta. La conciencia cultural -diferente a la conciencia intencional- significa, principalmente, el modo de situarse, la actitud de una subjetividad ante su propia evolución, historia, identidad en el tiempo (p.28).

Desde el gestor que promueve estas excelencias se trata de aquel que con la transcomplejidad como sistema complejo el patrimonio cultural se promueva con las características como: abierta, adaptativa, dinámica, impredecible, no-lineal, entre otras bonanzas. Desde la gestión, por ejemplo del patrimonio natural el gestor debe incidir tanto en las personas, en la organización, en el

medio, y la naturaleza, y sembrar una preocupación por el deterioro ambiental.

Debe ser dicho gestor transcomplejo del patrimonio cultural un facilitador de procesos. No debe olvidarse que el gestor es participe de una gestión que es de patrimonio cultural, pero también de sus significancia verdadera, de fuerzas

contrapuestas que intentan girar la balanza al eurocentrismo, a lo otro, a la transculturización, al irrespeto de la diversidad cultural y de la imposición que lo ajeno siempre es mejor que lo nuestro. De allí que la memoria histórica debe estar siempre presente. Por último reconocer que la gestión transcompleja navega en la incertidumbre en lo incierto en políticas culturales muchas veces ses-

gadas debe estar en la conciencia del gestor, agente conocedor y doliente ante todo del patrimonio cultural.

Para concluir esta parte que es el momento propositivo de la autora en la metodología hermenéutica comprensiva se muestra la siguiente figura:

Gestión transcompleja del patrimonio cultural. Figura 4. Creación de la autora producto de la investigación.

Reflexiones en el camino

Para finalizar éste artículo se debe tener presente siempre en la gestión transcompleja del patrimonio cultural que en palabras de Moreno (2007, p.3) el “patrimonio así mismo se encuentra ligado al concepto de sustentabilidad y de un futuro viable, la democracia, la equidad y la justicia

social, la paz y la armonía con nuestro entorno”. La gestión del patrimonio cultural debe entonces liberar la cultura y el patrimonio para los ciudadanos.

La transcomplejidad es una categoría que en la gestión del patrimonio cultural pretenden conformar también espacios disimiles en apariencias

en otras áreas del conocimiento desde lo simple a lo complejo y viceversa; tal como lo ratifica De Simonovis (2009, p.3) cuando afirma que trans-complejidad es “un “plan de acción” y una manera de asumir el proceso investigativo desde una óptica sustentada en el principio de complementariedad para dar respuesta a los desafíos que se nos presentan en una época de constantes y profundas transformaciones”. Tal cual lo requieren el patrimonio cultural.

Finalmente la gestión que amerita nuestro patrimonio cultural en éste lado del mundo requiere de flexibilizar sus procesos, de sensibilizarse con conciencia cultural, de tal manera que pueda mitigar los efectos devastadores que ha dejado la colonización, la globalización cultural, la transculturalización, entre otros sobre nuestros bienes culturales.

Referencias Bibliográficas

- Álvarez, A. (2001). *Empoderamiento en educación ambiental*. México: Boletín El Tuqueque.
- Amat, H. (2012). El pasado y la gestión del patrimonio cultural. *Investigaciones sociales*, 29, 267-281.
- Andrade, M. (2009). Poder, Patrimonio y Democracia. *Revista Andamios*, 6 (12), 11-40.
- De Simonovis, L. (2009). El pensamiento de Edgar Morín y sus aportes a la investigación transcompleja. Ponencia presentada en el marco del II Foro de Investigación Transcompleja, organizado por la UBA. Turmero, Venezuela.
- Derrida, J. (1967). *De la Grammatologie*. Paris: Minuit.
- Derrida, J. (1999). *No escribo sin luz artificial*. Valladolid. Cuatro Ediciones.
- Dussel, E. (1973). *América Latina Dependencia y Liberación*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Dussel, E. (1977). *Filosofía de la liberación*. México: Edicol.
- Dussel, E. (1992). La ética de la liberación: ante el desafío de Apel, Taylor y Vattimo con respuesta crítica inédita de K.-O. Apel. México D.F.: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Dussel, E. (2003). Europa, modernidad y eurocentrismo. En Lander, E. (Compilación) (2003). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*. Buenos Aires, CLACSO-UNESCO.
- Dussel, E. (2007). *Materiales para una política de la liberación*. Plaza y Valdés Editores: México.
- Moreno, M. (2007). Complejidad y Educación Patrimonial. Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo. Instituto Michoacano de las Ciencias de la Educación. México.
- Morín, E. (1998). *Introducción al pensamiento complejo*. Madrid: Gedisa.
- Morín, E. (2011). *La vía para el futuro de la humanidad*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Nicolescu, B. (2002). *Manifiesto of Transdisciplinarity*. Albany: State University of New York.
- Rodríguez, M. (2013). La Formación Transcompleja Del Docente De Matemáticas: Consonancias Con La Tríada Matemática-Cotidianidad – Y Pedagogía. Integral. Capítulo en el texto Formación Docente: Un Análisis Desde La Práctica. Editor: Red Durango de Investigadores Educativos, A. C. México.
- Zamora, F. (2002). La gestión del patrimonio cultural en España: presente y futuro. Portal Iberoamericano de Gestión Cultural. Conferencia pronunciada el 9 de noviembre de 2002 en el Congreso sobre Patrimonio organizado en el seno de la exposición AR&PA en Valladolid. Recuperado de www.gestioncultural.org